

BIM Implementation For Quality Control In Highway Infrastructure Projects

Graziella Melo Larica Pereira¹, Fabio de Siqueira Mendonça², Israel Oliveira D'Aquino de Souza³

¹ Nova Rota do Oeste, Brasil, graziellalarica@hotmail.com ² Polo Educa, Brasil, fabio.mendonca@poloeduca.com.br ³ Nova Rota do Oeste, Brasil, israelsouza@rotadooeste.com.br

Resumo

Este artigo avalia como um processo institucional de revisão em BIM impacta a qualidade de projetos rodoviários recebidos pela Concessionária Nova Rota do Oeste. Foram analisados 21 modelos federados entregues entre março e julho de 2025, aplicando um checklist padronizado baseado em TDI e registrando não conformidades em *dashboards*. Em complemento, foi realizado um *survey* (n=8) para captar a percepção dos analistas sobre completude, integração, padronização, capacitação, automação e interoperabilidade. Foram identificadas 260 não conformidades, com predominância de falhas de modelagem e conflitos entre disciplinas, e as menores médias ocorreram em completude e integração; houve consenso sobre a necessidade de *templates* e matriz de *clash* institucionais. Os resultados indicam que tecnologia, sem padronização e governança, é insuficiente para assegurar a qualidade. São propostas medidas contratuais e operacionais para prevenção de erros e alinhamento às diretrizes ANTT 2025 e NBR ISO 19650, oferecendo recomendações práticas a contratantes e projetistas.

Keywords: BIM for Highways; Quality Control; Information Management; Clash Detection; ISO 19650.

DOI: [10.5281/zenodo.18435095](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435095)

1. Introdução

A digitalização da infraestrutura rodoviária vem ganhando espaço no Brasil e no mundo como estratégia para aumentar a eficiência, a integração entre disciplinas e a confiabilidade das informações de projeto (Zhou et al., 2024). Neste movimento, o Building Information Modeling (BIM) tem se consolidado como referência metodológica ao permitir que dados geométricos e não geométricos sejam integrados em um único ambiente, ampliando a rastreabilidade e a qualidade ao longo de todo o ciclo de vida do ativo (Castañeda et al., 2024; Eastman et al., 2011).

Apesar do avanço em edificações, onde o BIM já se encontra em estágio mais maduro, sua aplicação em projetos rodoviários ainda enfrenta entraves significativos, e estudos apontam dificuldades principalmente relacionadas à padronização de entregas, interoperabilidade entre softwares e ausência de processos claros de controle de qualidade (Bae et al., 2016). No Brasil, esta lacuna se torna ainda mais relevante diante do avanço regulatório: em 2025, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou o BIM Mandate e o Ofício Circular nº 2736/2025, documentos que estabelecem diretrizes para a elaboração do Plano de Desenvolvimento BIM (PD-BIM) e para a adoção de usos mínimos em contratos de concessão (ANTT, 2025; Ofício Circular nº 2736, 2025). Estas exigências se alinham à ABNT NBR ISO 19650-1:2022, que trata da organização e digitalização da informação na construção (ABNT, 2022).

No entanto, a transposição dessas diretrizes normativas para a prática de mercado ainda é desigual, pois, enquanto algumas concessionárias permanecem focadas em entregas 2D ou modelos tridimensionais sem dados estruturados, outras vêm se antecipando à obrigatoriedade e implantando processos internos de revisão e padronização. Este é o caso da concessionária estudada, responsável por aproximadamente 850 km de rodovias, que iniciou o recebimento e análise de modelos em BIM mesmo antes de exigência contratual formal, como parte de sua estratégia de melhoria da qualidade e da confiabilidade dos projetos recebidos.

O presente artigo tem como objetivo analisar criticamente a experiência da Nova Rota do Oeste na validação de modelos BIM de infraestrutura rodoviária, identificando falhas recorrentes, avaliando percepções de analistas técnicos e discutindo as oportunidades de melhoria para a consolidação do BIM no setor. Ao documentar esse processo, busca-se oferecer evidências práticas para a redução das assimetrias entre regulação e prática, contribuindo para a padronização e o amadurecimento da aplicação do BIM em projetos de rodovias.

2. Desenvolvimento

A aplicação do BIM na infraestrutura rodoviária está diretamente associada à transformação digital da engenharia civil e caracterizada pela integração de dados geométricos e não geométricos em ambientes colaborativos. Apesar disso, essa transição exige não apenas o uso de ferramentas tridimensionais, mas a consolidação de processos de gestão da informação ao longo de todo o ciclo de vida do ativo (Belcher & Abraham, 2023).

No cenário internacional, o amadurecimento da metodologia é impulsionado por normas como a ISO 19650, que define diretrizes para gestão da informação, e por guias estratégicos, como o *BIM Project Execution Planning Guide*, voltado à implementação de usos e processos em empreendimentos lineares (ABNT, 2022; Messner et al., 2019). Já no Brasil, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por meio do *BIM Mandate* e do Ofício Circular nº 2736/2025, estabeleceu critérios mínimos para a elaboração de planos de desenvolvimento, definindo usos obrigatórios e padrões de interoperabilidade.

A conformidade com o *BIM Mandate* requer que concessionárias e projetistas adotem processos estruturados de modelagem e revisão digital, motivando o desenvolvimento de Cadernos BIM institucionais, documentos que traduzem os princípios da ISO 19650 à prática nacional, organizando padrões de nomenclatura e de informação além de fluxos de auditoria técnica (ABNT, 2022).

Em paralelo a isso, a estruturação dos modelos depende da definição de Tipos de Informação (TDI), que agrupam os dados de maneira padronizada, possibilitando a rastreabilidade dos elementos e

consistência entre disciplinas, além de reduzir redundâncias e eliminar lacunas que comprometem a interoperabilidade entre softwares de projeto e plataformas de gestão (Belcher & Abraham, 2023). Essa segmentação de informações permite que processos de extração de quantitativos, análises de interferência e revisões geométricas ocorram de forma automatizada, fortalecendo o controle de qualidade e a coerência entre modelos de diferentes origens (Raza et al., 2023).

Os usos BIM mais consolidados no setor de infraestrutura incluem a detecção de interferências, a extração de quantitativos e a visualização integrada, que demonstram impactos diretos na eficiência e na coordenação entre equipes, e a integração de modelos federados permite a identificação de conflitos antes da execução, reduzindo custos e prazos de obra (Bradley et al., 2016). No campo da automação da verificação de modelos, avanços recentes têm permitido o desenvolvimento de sistemas capazes de avaliar a qualidade deles de forma padronizada, utilizando regras formais de conformidade e *dashboards*, de modo que sejam adotados processos mais consistentes de auditoria, ampliando a rastreabilidade e reduzindo o tempo gasto com revisões manuais (Li et al., 2025; Valinejadshoubi et al., 2024).

Apesar do avanço das ferramentas e metodologias, ainda são identificadas lacunas importantes, sobretudo na integração entre os processos de projeto e as fases de operação e manutenção, onde o potencial do BIM ainda é subaproveitado, e na falta de frameworks específicos para mensurar os benefícios e a maturidade do BIM na infraestrutura, limitando a consolidação de indicadores de desempenho e de retorno sobre investimento (Belcher & Abraham, 2023). Esses desafios reforçam a necessidade de mais estudos empíricos aplicados à realidade das concessões e rodovias, visando alinhar a pesquisa científica à prática de mercado (Li et al., 2025).

3. Método

O estudo adotou uma abordagem com duas etapas complementares: (1) auditoria técnica de modelos federados baseada em checklist padronizado; e (2) pesquisa aplicada com os analistas responsáveis pela revisão.

Figura 1 - Fluxograma metodológico do estudo. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.1. Universo e amostra

Foram analisados 21 modelos federados referentes a trechos de duplicação, dispositivos de interseção rodoviária e obras de arte especiais (OAE), com entregas realizadas entre março e julho de 2025. As revisões foram conduzidas fazendo uso das ferramentas Autodesk Civil 3D e Autodesk Navisworks, ambos na versão 2026, garantindo consistência na visualização e no manuseio dos dados.

Figura 2 – Modelo federado em análise. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2. Checklist de verificação dos modelos

A auditoria foi realizada com checklist padronizado, aplicado por analistas previamente capacitados uniformizando critérios de revisão e os principais itens avaliados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Itens do checklist e objetivo da verificação

Item verificado	Objetivo da verificação
Nome dos arquivos	Garantir padronização e rastreabilidade dos modelos entregues.
Nome dos layers conforme TDI	Verificar conformidade com a planilha TDI e evitar nomenclaturas inconsistentes.
Elementos fora do TDI-A	Identificar informações não previstas no escopo de dados definidos.
TDI's duplicados	Evitar redundância e sobreposição de informações no modelo.
Elementos em cota 0,00 ou discrepantes	Assegurar coerência geométrica e correta localização espacial dos elementos.
Cor divergente do layer padrão	Manter padronização gráfica e facilitar a leitura do modelo.
Inspeção visual da modelagem	Detectar erros de representação ou elementos incompatíveis com a intenção do projeto.

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.3. Registro e classificação das não conformidades

As não conformidades identificadas foram registradas no ConstrufLOW, que gera *dashboards* para acompanhamento e consolidação dos apontamentos, classificando-as em categorias conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Categorias de apontamentos do dashboard e suas descrições

Categoria	Significado/ Impacto
Interferências entre disciplinas	Conflitos ou sobreposição entre elementos de diferentes áreas de projeto, que podem gerar inconsistências em obra
Divergências de informação	Dados contraditórios entre documentos, modelos ou disciplinas, comprometendo a confiabilidade da entrega

Não atendimento de premissas	Modelos não respeitam condições pré-estabelecidas de projeto ou requisitos contratuais
Inconsistências técnicas ou não conformidade normativa/legislativa	Falhas que violam critérios técnicos ou normativos, podendo impactar conformidade e aprovação
Falhas de graficação ou modelagem	Erros de representação gráfica ou modelagem inadequada, que prejudicam a leitura, interpretação ou interoperabilidade do modelo
Definição	Erros quanto à definição de elementos dentro do modelo
Sugestão de mudança ou otimização	Alterações que pretendem facilitar a interação entre o projeto e as demais disciplinas

Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 3 – Modelo apresentando desnível superior a 70 cm. Fonte: Autoria própria, 2025.

3.4. Pesquisa aplicada com os analistas técnicos

Ao fim das análises foi realizada uma pesquisa com oito analistas técnicos, compostas por duas questões abertas e seis fechadas em escala Likert de cinco pontos (1 = *discordo totalmente* a 5 = *concordo totalmente*). As abertas, buscaram identificar os principais obstáculos enfrentados durante a validação e quais iniciativas devem ser adotadas para aprimorar a qualidade dos modelos, enquanto as fechadas abordaram as seguintes questões:

- Completude dos modelos;
- Integração entre disciplinas;
- Necessidade de padronização;
- Capacitação técnica;
- Automação do processo de revisão; e
- Interoperabilidade.

3.5. Análise dos dados

A análise foi conduzida de forma descritiva, de maneira que no questionário, as respostas fechadas foram tratadas por meio de estatística descritiva simples, com cálculo das médias por item, enquanto as abertas foram agrupadas em tópicos recorrentes a partir da leitura e categorização das falas. Os registros do Construflow, por sua vez, foram organizados em termos de frequência absoluta por categoria, possibilitando estruturar a incidência das não conformidades identificadas. Esse procedimento metodológico fornece uma base sistemática para a apresentação dos resultados, permitindo integrar evidências quantitativas e qualitativas em um mesmo quadro analítico (Castañeda et al., 2024; González & Díez, 2024).

4. Resultados

Os resultados serão divididos em três itens, que correspondem às etapas da pesquisa metodológica: (1) utilização do checklist de análise e classificação dos apontamentos cadastrados na plataforma de análise; (2) síntese das questões fechadas; e (3) síntese questões abertas.

4.1. Checklist e classificação dos apontamentos

Aplicação do checklist padronizado aos 21 modelos federados resultou na identificação de mais de 260 apontamentos, distribuídos em diferentes categorias. A maior parte dos apontamentos registrados foram de falhas de graficação ou modelagem, interferências entre disciplinas, divergências de informação e não atendimento de premissas, conforme indicado na Tabela abaixo.

Tabela 3 - Quantidade de apontamentos por categoria

Categoria	Nº de Apontamentos
Falha de graficação ou modelagem	117
Interferência ou divergência entre disciplinas	49
Divergências de informação	44
Não atendimento de premissas	29
Demais categorias	24

Fonte: Autoria própria, 2025.

O gráfico abaixo, apresenta a distribuição destes apontamentos, destacando a predominância da categoria "falhas de graficação ou modelagem" em relação às demais.

Figura 4 - Percentual de apontamentos por categoria. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 5 – Falhas de modelagem observadas através do civil 3D. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 6 – Falha de modelagem, interferência entre sinalização e drenagem. Fonte: Autoria própria, 2025.

4.2. Perguntas fechadas

A pesquisa aplicada aos analistas trouxe percepções similares sobre a qualidade dos modelos entregues. Os resultados das perguntas fechadas revelam que, para os analistas entrevistados, os modelos não atingem os critérios mínimos esperados, além da necessidade de desenvolvimento de *templates* técnicos e de matriz de *clash* própria.

1. Os modelos BIM entregues atualmente atendem aos critérios mínimos de completude esperados para projetos rodoviários.

8 respostas

2. A integração entre disciplinas nos modelos recebidos é suficiente para identificar interferências críticas antes da fase de obra.

8 respostas

3. Existe necessidade de desenvolvimento de templates técnicos e matriz de clash próprios para o setor rodoviário.

8 respostas

4. As falhas recorrentes nos modelos entregues refletem falta de capacitação técnica por parte das equipes projetistas

8 respostas

5. A revisão técnica dos modelos BIM poderia ser otimizada com o uso de checklists automatizados vinculados aos templates.

8 respostas

6. A ausência de entidades nativas nos modelos compromete a interoperabilidade e posterior uso das informações.

8 respostas

Figura 7 - Síntese de respostas às perguntas fechadas. Fonte: Autoria própria, 2025.

4.3. Perguntas abertas

Os analistas indicaram como maior foco para a obtenção de modelos mais realistas, a necessidade de padronização das entregas, abordando desde estilos e nomenclaturas de *layers* até definições mínimas obrigatórias. Adicionalmente, foi indicado que o desenvolvimento de checklist para análise, implantação de uma matriz de *clash* e investimento em treinamentos direcionados ao uso das plataformas foram os itens trazidos como preponderantes para minimizar inconsistências.

Destacou-se a percepção que as empresas ainda consideram o BIM como um produto auxiliar ao projeto 2D, e, conseqüentemente, as entregas são focadas em documentações convencionais, sem abordar todo o potencial do desenvolvimento de modelos de BIM.

Houve também críticas à gestão contratual e aos prazos de entrega, considerados pouco realistas diante da complexidade dos modelos. Alguns analistas ressaltaram que, além da responsabilidade das projetistas cabe também à própria contratante estabelecer processos robustos de controle de qualidade e oferecer condições que favoreçam a adoção consistente e uniforme do BIM.

Em geral, os resultados retratam como se para a consolidação do BIM para projetos rodoviários depende simultaneamente de padronização técnica, qualificação profissional e gestão institucional adequada.

5. Discussões

Os resultados encontrados confirmam que a principal fragilidade nos modelos entregues está ligada a problemas de modelagem e integração interdisciplinar. Embora o uso de ferramentas como Navisworks e checklists automatizados torne os erros mais visíveis, a simples aplicação da tecnologia não garante qualidade. A análise mostrou que, sem padronização mínima e sem critérios claros de aceitação, os erros básicos continuam se repetindo.

A predominância de falhas de modelagem revela a necessidade de reforçar tanto a capacitação das equipes quanto a adoção de *templates* institucionais. Mais do que formar usuários de software, é preciso orientar projetistas a compreenderem a lógica dos TDI, a importância da nomenclatura uniforme e os impactos de erros aparentemente simples no ciclo de obra. A pesquisa reforçou essa percepção, uma vez que os analistas atribuíram notas baixas à completude e à integração dos modelos, revelando que os problemas não estão restritos a casos pontuais, mas são recorrentes e estruturais.

Outro ponto relevante é a integração entre disciplinas. A ausência de uma matriz de *clash* definida por fase dificulta a identificação antecipada de conflitos e faz com que muitos problemas só sejam detectados em etapas avançadas, quando os custos de correção são maiores. A experiência da concessionária evidencia que a governança da informação deve estar prevista desde o contrato, estabelecendo responsabilidades, prazos e critérios de aceitação antes da entrega.

Além disso, a discussão mostra que a implantação de processos em BIM para rodovias não pode se limitar ao uso de ferramentas ou ao cumprimento formal de normas, é necessário, também, criar uma cultura de governança da informação que alinhe pessoas, processos e tecnologias. Isto implica no investimento em treinamentos específicos para projetos de infraestrutura de transportes, na criação de rotinas de validação antes das entregas finais e na adoção de marcos contratuais de revisão e aceite.

Por fim, é importante destacar algumas limitações do estudo: a amostra analisada é restrita a um único contrato e período, e a pesquisa contou com um número reduzido de respondentes. Estas condições limitam a generalização direta dos resultados para outros contextos de concessões ou tipos de infraestrutura, uma vez que fatores institucionais, tecnológicos e culturais podem influenciar significativamente a adoção e o desempenho do BIM. Ainda assim, os resultados oferecem evidências relevantes sobre desafios e oportunidades comuns em ambientes de implementação inicial, podendo servir como referência comparativa para outras concessionárias e projetistas que buscam estruturar seus processos de validação e controle de qualidade em BIM. Os achados reforçam que a maturidade em BIM não é alcançada apenas com ferramentas, mas sobretudo com padronização, clareza de processos e comprometimento das equipes.

6. Agradecimentos

Agradecemos à Nova Rota do Oeste pelo apoio institucional, à equipe de projetos pela colaboração contínua, e em especial ao Núcleo BIM, cujo incentivo e contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022). *Organização e digitalização de informações sobre edificações e engenharia civil incluindo modelagem da informação da construção (BIM) — Gestão da informação usando modelagem da informação da construção — Parte 1: Conceitos e princípios* (NBR ISO 19650-1:2022). ABNT.
- Agência Nacional de Transportes Terrestres. (2025). *BIM Mandate*. Superintendência de Infraestrutura Rodoviária.
- Bae, A., Lee, D., & Park, B. (2016). Building information modeling utilization for optimizing milling quantity and hot mix asphalt pavement overlay quality. *Canadian Journal of Civil Engineering*, 43(10), 886–896. <https://doi.org/10.1139/cjce-2015-0001>
- Belcher, E. J., & Abraham, Y. S. (2023). Lifecycle Applications of Building Information Modeling for Transportation Infrastructure Projects. Em *Buildings* (Vol. 13, Número 9). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/buildings13092300>

- Bradley, A., Li, H., Lark, R., & Dunn, S. (2016). BIM for infrastructure: An overall review and constructor perspective. Em *Automation in Construction* (Vol. 71, p. 139–152). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2016.08.019>
- BRASIL. Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020. Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling – Estratégia BIM BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2 abr. 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10306.htm. Acesso em: 10 set. 2025.
- BRASIL. Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling - BIM BR. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 22 jan. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d11888.htm. Acesso em: 10 set. 2025.
- Castañeda, K., Sánchez, O., Herrera, R. F., Gómez-Cabrera, A., & Mejía, G. (2024). Building Information Modeling Uses and Complementary Technologies in Road Projects: A Systematic Review. Em *Buildings* (Vol. 14, Número 3). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/buildings14030563>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors* (2ª ed.). Wiley.
- González, S. J. T., & Diez, R. V. L. (2024). Systematization of BIM data management to improve centralization, interoperability and traceability of building asset information in digital environments. *International Journal of Architectural Computing*. <https://doi.org/10.1177/14780771241310210>
- Li, S., Jiang, Z., & Xu, Z. (2025). BIM-Based Model Checking: A Scientometric Analysis and Critical Review. Em *Applied Sciences (Switzerland)* (Vol. 15, Número 1). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/app15010049>
- Messner, J., Anumba, C., Dubler, C., Goodman, S., Kasprzak, C., Kreider, R., Leicht, R., Saluja, C., & Zikic, N. J. (2019). *BIM Project Execution Planning Guide*. Computer Integrated Construction Research Program. <https://bim.psu.edu/downloads/>.
- Ofício Circular nº 2736 (2025). Orientação - Diretrizes para Apresentação do Plano de Desenvolvimento BIM – PD-BIM - BIM Mandate - Projetos, Obras e Serviços de Engenharia - Contratos de Concessão de Rodovias Federais. Superintendência de Infraestrutura Rodoviária.
- Raza, M. S., Tayeh, B. A., Abu Aisheh, Y. I., & Maglad, A. M. (2023). Potential features of building information modeling (BIM) for application of project management knowledge areas in the construction industry. *Heliyon*, 9(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19697>
- Valinejadshoubi, M., Moselhi, O., Iordanova, I., Valdivieso, F., Shakibabarough, A., & Bagchi, A. (2024). The Development of an Automated System for a Quality Evaluation of Engineering BIM Models: A Case Study. *Applied Sciences (Switzerland)*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/app14083244>
- Zhou, D., Pei, B., Li, X., Jiang, D., & Wen, L. (2024). Innovative BIM technology application in the construction management of highway. *Scientific Reports*, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-66232-5>